

**ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ – КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА**

**EDUCATION, SCIENCE, UPBRINGING AND HEALTHY LIFESTYLE – AS
A FUNDAMENTAL BASIS FOR SOCIETY DEVELOPMENT**

Кадилова Нигора Якуббековна

Андижанский государственный педагогический институт

Доцент кафедры “Социальных наук”

Юсупов Хамидулло Хабибуллаевич

Андижанский государственный педагогический институт

Магистрант первого курса

Аннотация: В данной статье рассматривается тема развития образования, науки, воспитания и здоровый образ жизни – с точки зрения фундаментальной основы развития общества.

В современном обществе важно найти оптимальное соотношение между фундаментальным характером знания и образования. С этой целью рассмотрим некоторые аспекты соотношения этих понятий. Знание и информация не только стали организующим началом постиндустриального общества, но и сам характер знаний модифицировался. Техническим базисом постиндустриального общества выступает развитие компьютерных технологий и средств коммуникации, кардинально преобразующие различные сферы современного общества. Знание не является определяющей особенностью современной экономики, но и становится организующим принципом всего общества – как главная интеллектуальная база новейших, инновационных технологий XXI века (гуманитарного, социального и технико – технологического направления).

Ключевые слова: образование; функции образования; фундаментальное знание; технологическое знание; комплексное развитие образования; система мотивации; подготовка высокообразованных граждан; система образования; здоровый образ жизни; информационное общество; экономика знаний.

Аннотация: Ушбу мақолада таълим, фан, тарбия ва соғлом турмуш тарзини ривожлантириш мавзуси - жамият тараққиётининг фундаментал асослари нуқтаи назаридан муҳокама қилинади. Замонавий жамиятда билим ва таълимнинг фундаментал табиати ўртасидаги оптимал мувозанатни топиш муҳимдир. Шу мақсадда ушбу тушунчалар ўртасидаги муносабатларнинг айрим жиҳатларини кўриб чиқамиз. Билим ва ахборот нафақат постиндустриал жамиятнинг ташкилий тамойилига айланди, балки билимнинг табиати ҳам

ўзгартирилди. Постиндустриал жами ятнинг техник асосини замонавий жамиятнинг турли соҳаларини тубдан ўзгартирадиган компьютер технологиялари ва алоқа воситаларининг ривожланиши ташкил этади. Билим замонавий иқтисодиётнинг белгиловчи хусусияти эмас, балки бутун жамиятнинг ташкилий тамойилига айланади - XXI аснинг энг янги, инновацион технологиялари (гуманитар, ижтимоий ва техник соҳалар) нинг асосий интеллектуал базаси сифатида.

Калит сўзлар: таълим; таълим функциялари; фундаментал билимлар; технологик билим; таълимни ҳар томонлама ривожлантириш; мотивация тизими; олий маълумотли фуқароларни тайёрлаш; таълим тизими; соғлом турмуш тарзи; Ахборот жамияти; билим иқтисодиёти.

Annotation: This article discusses the topic of the development of education, science, upbringing and a healthy lifestyle - from the point of view of the fundamental basis for the development of society.

In modern society, it is important to find the optimal balance between the fundamental nature of knowledge and education. To this end, let us consider some aspects of the relationship between these concepts.

Knowledge and information not only became the organizing principle of post-industrial society, but also the very nature of knowledge was modified. The technical basis of post-industrial society is the development of computer technologies and means of communication, which radically transform various spheres of modern society. Knowledge is not a defining feature of the modern economy, but also becomes the organizing principle of the entire society - as the main intellectual base of the latest, innovative technologies of the 21st century (humanitarian, social and technical areas).

Key words: education; functions of education; fundamental knowledge; technological knowledge; comprehensive development of education; motivation system; training highly educated citizens; education system; healthy lifestyle; Information society; economy of knowledge.

В настоящий момент в нашей стране значительные усилия и средства направляются на комплексное развитие сферы, подготовку квалифицированных кадров. Качественные изменения происходят в системах дошкольного, школьного и высшего образования, а также в деятельности научно-исследовательских учреждений.

На современном этапе развития Нового Узбекистана перед сферой стоит важная задача: подготовка высокообразованных граждан, способных к активной, созидательной деятельности в свободном демократическом обществе. В решении этого вопроса все большее значение имеет развитие

творческих начал в человеке, способности преобразовать окружающую жизнь. В связи с этим возрастает роль эстетического, этического образования и воспитания. Именно данные направления решают вопросы формирования суждений, вкусов, развития внутреннего эмоционального мира и духовного облика подрастающего поколения, служат укреплению его сознания, идейной убежденности. Экономическими, социальными, политическими и культурными условиями жизни современного общества и обусловлена задача активного приобщения молодежи к сокровищнице духовного наследия, а также мировой культуры и общечеловеческим ценностям.

В последнее время заметно возрастает потребность современного общества в решении стоящих перед ним духовных задач. В связи с этим увеличивается интерес к проблеме образования и воспитания, его роли в формировании личности. Сегодня, когда идет глобализация общества, известно, что широкий размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты массовой (в основном западной) культуры за счет снижения настоящих культурных, духовных и национальных ценностей.⁴⁴

Поэтому в таких непростых условиях развития общества система образования как институт социализации молодежи берет на себя функции эстетического и этического образования и воспитания подрастающего поколения с устойчивой социальной ориентацией, согласуемой с утверждением общечеловеческих ценностей, которые в свою очередь выступают мерилем продвижения любого общества по пути прогресса, в деле воспитания.

В связи с этим усиливается потребность в решении проблем образования и воспитания молодежи, которая выступает как будущий экономический, социальный, культурный и духовный потенциал страны. Как отметил глава государства в своей речи по случаю Дня учителей и наставников, наука, образование, воспитание - это краеугольный камень развития, сила, приумножающая мощь страны и народа. Поэтому в Узбекистане значительные усилия и средства направляются на комплексное развитие сферы.

Обращение к истории педагогической мысли способствует научному осмыслению современных проблем дошкольной педагогики, позволяет избежать переоткрытия давно разработанных и апробированных положений. Особый интерес вызывают учения мыслителей Востока, таких как Абу Али ибн Сина, Абу Наср Фараби, Абу Райхон Беруни, Юсуф Хос Ходжиб и многих других. Данные исследования происходили в период второй половины IX - начала X века - этап оформления дошкольной педагогики как науки, становления и развития общественного дошкольного воспитания. Для того

1. ⁴⁴ Болотин А. Э. Содержание педагогической технологии управления здоровым образом жизни / А. Э. Болотин, В. В. Бакаев // Межвуз. сб. науч.-метод. работ; под ред. д-ра пед. наук, проф.

времени характерна разработка оригинальных воспитательных концепций, методов обучения.⁴⁵

Сегодня само время требует качественной работы во всех сферах. Но какова роль школ в этом?

Президент на совещании указал на необходимость разработать рейтинг школ и на этой основе составить рейтинг качества образования в разрезе районов, городов и областей. По результатам будет оцениваться деятельность директоров школ и их заместителей, учителей, хокимов и их советников по образованию. Тем самым каждая школа станет ориентироваться на успех каждого ученика.

Также предусмотрена и система мотивации директоров школ и преподавателей. В частности, директорам, попавшим в первую пятерку рейтинга, будет выплачиваться надбавка из местного бюджета. Кроме того, руководителям и методистам отделов народного образования, директорам и двум ведущим учителям школ, занявшим первое и второе места в районном рейтинге, ежегодно будут предоставляться бесплатные двухнедельные путевки в санатории за счет профсоюзов. Запланированы и другие методы поощрения безгранично преданных своему делу педагогов.

Школа - не только образовательное учреждение, но и место духовно-нравственного воспитания. Поэтому в нашей стране ведется системная работа, направленная на формирование гармонично развитого молодого поколения, создание всех условий, необходимых для его вступления в самостоятельную жизнь.

Также стоит отметить, что в Узбекистане большое внимание уделяется развитию спорта и физической культуры. За годы независимости в стране создана эффективная система подготовки профессиональных спортсменов, тренеров и судей. Реализация этих целей всемерно способствует широкой пропаганде здорового образа жизни, воспитанию всесторонне развитой молодежи, дальнейшему развитию физической культуры и спорта в республике.

Важной правовой основой проводимых в данном направлении реформ служат Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» и другие нормативно-правовые акты, направленные на привлечение граждан, особенно молодежи, женщин и детей, к занятиям физической культурой и спортом.

Сегодня Узбекистан является в полном смысле этого слова спортивной страной. Среди молодежи широко утверждается здоровый образ жизни,

⁴⁵ Сомкин А. А. Интегративные процессы в современном научном познании (на пути к новой парадигме) / А. А. Сомкин // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2009. – № 8. – С. 147–153.

обеспечивается массовость спорта. Узбекские спортсмены, достигая высоких побед на престижных международных соревнованиях, демонстрируют всему миру высокий спортивный потенциал нашей страны. Результаты, достигнутые нашими спортсменами на состоявшихся в Бразилии Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года, представили Узбекистан спортивной общественности мира как страну, где спорт развивается ускоренными темпами. Этим мы по праву гордимся.

Защищающие цвета национального флага молодые юноши и девушки, профессионалы индивидуальных и игровых дисциплин, демонстрируя на представительных форумах исключительную подготовку и феноменальное мастерство, красноречиво подтверждают, что они представляют страну с богатыми спортивными традициями. Результаты осуществляемых мер проявляются в росте числа наших соотечественников, занимающихся спортом и завоевывающих призовые места на различных международных турнирах.

Сегодня имена таких выдающихся и талантливых спортсменов, как Руслана Нуриддинова (тяжёлая атлетика), Хасанбой Досматов (бокс), Шохибиддин Зоиров (бокс), Фазлиддин Гаипназаров (бокс), Шахром Гиёсов (бокс), Бектимир Меликузиев (бокс), Диёрбек Урозбоев (дзюдо), Ришод Собиров (дзюдо), Элмурод Тасмуродов (греко-римская борьба), Рустам Тулаганов (бокс), Эhtiёр Наврузов (вольная борьба), Муроджон Ахмадалиев (бокс), и, конечно, рефери ФИФА Равшана Ирматова, а также многих других прославили Узбекистан далеко за его пределами.

С целью воспитания спортсменов высокого класса продолжается последовательная работа по улучшению материально-технической базы, необходимой для формирования будущих чемпионов. В частности, была создана Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике. Построены Центральноазиатский центр дзюдо, Республиканский центр бокса и спортивный комплекс Ассоциации таэквондо. Благодаря созданной спортивной инфраструктуре Узбекистан стал местом проведения крупных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Азии по боксу, таэквондо, вольной борьбе, фехтованию и другим видам спорта. В стране серьезное внимание уделяется отбору молодых талантливых спортсменов из числа воспитанников спортивных клубов и команд и организации их подготовки по повышению спортивного мастерства, созданию необходимых условий для укрепления спортивного резерва на базе дальнейшего развития школ высшего спортивного мастерства и колледжей олимпийского резерва.⁴⁶

⁴⁶ Фомин Н. А. Физиологические основы двигательной активности / Н. А. Фомин, Ю. Н. Вавилов. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – С. 41–64.

В стране создана уникальная трехступенчатая система проведения спортивных соревнований среди школьников, учащихся и студентов – «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и «Универсиада», которые вносят бесценный вклад в подготовку одаренных и талантливых спортсменов, достойно защищающих честь своей родины в международных спортивных турнирах и олимпийских играх. Важным шагом на пути развития детского спорта стало создание в соответствии с Указом Первого Президента Республики Узбекистан в 2002 году Фонда развития детского спорта. Основная задача данного фонда - приобщение с раннего детства детей, молодого поколения к спорту, пробуждение в нем интереса и любви к спорту, воспитание подрастающего поколения физически и духовно здоровыми, гармонично развитыми личностями.

Список использованной литературы:

1. Болотин А. Э. Содержание педагогической технологии управления здоровым образом жизни / А. Э. Болотин, В. В. Бакаев // Межвуз. сб. науч.-метод. работ; под ред. д-ра пед. наук, проф.
2. Кадыров Р. М. Содержание обучения слушателей военных академий организации самостоятельной физической тренировки / Р. М. Кадыров, Г. Н. Блахин, О. А. Савченко // Межвуз. сб. науч.-метод. работ; под ред. д-ра пед. наук, проф. Г. Н. Блахина, В. А. Щеголева. – СПб.: ПАНИ, 2014. – С. 49–55.
3. Сомкин А. А. Интегративные процессы в современном научном познании (на пути к новой парадигме) / А. А. Сомкин // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2009. – № 8. – С. 147–153.
4. Фомин Н. А. Физиологические основы двигательной активности / Н. А. Фомин, Ю. Н. Вавилов. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – С. 41–64.
5. Голубева О.Н. Концепция фундаментального естественнонаучного курса в новой парадигме образования // Высшее образование в России. 2004. № 4. С. 23-54.
6. Atabayeva, N., Abduxalilova, G., G‘ulomova, X., Asqaraliyeva, K., & Yo‘liboyeva, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA QORAQALPOGISTON RESPUBLIKASIDAGI IQTISODIY, MADANIY VA MANAVIY OZGARISHLAR. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
7. Qodirova, N. (2024). BUXORO XONLIGINING TASHKIL TOPISHI VA UNING RAVNAQI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(1), 177-181.

8. Kodirova, N. Y. (2024). THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IS A GUARANTEE OF PROGRESS AND DEVELOPMENT. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 24, 82-85.

9. Qodirova, N. (2024). BUXORODA MANG ‘ITLAR BOSHQARUVI O ‘RNATILISHI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(1), 51-53.